

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 7 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И НОВОСТИ

*Буранов Абдулхаким Холлиевич*¹

¹ Преподаватель кафедры философии Термезского государственного университета

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые этапы становления и развития этих организаций, их роль в формировании гражданского общества, а также возникающие проблемы и вызовы. Особое внимание уделяется успешным практикам и достижениям, а также современным тенденциям и инновациям в их деятельности.

Ключевые слова: Общественные организации, гражданское общество, правовая база, негосударственные некоммерческие организации (ННО), реформы, социальные изменения, политические партии, профсоюзы, молодежные организации, творческие объединения, электронные платформы.

Введение. Общественными объединениями являются объединения граждан, зарегистрированные в соответствии с законом. К общественным объединениям в Республике Узбекистан относятся профсоюзы, политические партии, общества ученых и молодежные организации, творческие объединения, массовые движения и другие объединения граждан. Общественные объединения – это проявление народной инициативы, активное участие в общественной жизни, составная часть демократии и правового государства, образ жизни, типичный для гражданского общества. Общественные объединения создаются в целях: реализации и защиты прав и свобод людей в гражданской, экономической, социальной и культурной сферах, усиления их участия в управлении государственными и общественными делами, удовлетворения их профессиональных и любительских интересов, развития научных, техническое и художественное творчество, охрана здоровья населения, участие в благотворительной деятельности, ведение деятельности в области профессии, культуры, здравоохранения, физического воспитания и спорта, охраны природы,

памятников истории и культуры, воспитание граждан в духе патриотизма и гуманность, расширение международных связей и деятельность в других областях, не запрещенных законом.

Результаты. Законы и положения об общественных объединениях определены в главе XIII Конституции Республики Узбекистан и Законе «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» (15 февраля 1991 года). [1] Они заявляют, что государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает равные правовые возможности для всех для участия в общественных объединениях. Государственные органы и должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность общественных объединений, а общественные объединения не имеют права вмешиваться в деятельность государственных органов и должностных лиц.

В последние годы в нашей стране реализуются последовательные реформы по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, созданию для них условий, гарантированию их свободы деятельности, укреплению социального партнерства между государственными органами и ими, а также а также усовершенствовать правовую базу, регулирующую эту сферу. [2]

В результате за последние четыре года количество неправительственных некоммерческих организаций, являющихся основными институтами гражданского общества, увеличилось на 20,7 процента, а 187 крупных республиканских неправительственных некоммерческих организаций начали свою деятельность. деятельность.

Сегодня в нашей стране действуют более девяти тысяч неправительственных некоммерческих организаций, которые играют важную роль в защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, демократических ценностей, достижении социальных, культурных и образовательных целей.

В результате реализованных мер в целях создания комфорта и удобства для деятельности неправительственных некоммерческих организаций была дополнительно усовершенствована нормативно-правовая база, отвечающая современным демократическим требованиям и международным стандартам. В результате было принято около 20 законов, документов Президента Республики Узбекистан и постановлений Правительства. [1,3]

В частности, в целях дальнейшего обеспечения свободы деятельности негосударственных некоммерческих организаций Указ Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2018 года ПФ-5430 «О мерах по коренному повышению роли гражданского общества» институтов в процессе демократического обновления страны». Данным Указом создан ряд удобств для негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении их деятельности, на основании Указа созданы условия для согласования с органами юстиции мероприятий, планируемых к проведению негосударственными некоммерческими организациями. - коммерческие организации с 1 июня 2018 года отменены и введен уведомительный порядок.

В результате, в результате устранения одной из бюрократических препон в деятельности ННО количество мероприятий, проводимых ННО, увеличилось за год до 10 665. [4]

А также средства и имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств или иных лиц по их поручению для реализации задач, предусмотренных их уставами (положениями), на счета негосударственных некоммерческих организаций. , их получение определяется регистрирующим органом, после надлежащего согласования решено использовать их без каких-либо препятствий.

Кроме того, с 1 декабря 2019 года Министерство юстиции Республики Узбекистан запустило портал www.e-ngo.uz, который предоставляет возможность оказывать ряд услуг, связанных со своей деятельностью, в электронной форме, в целях облегчения несанкционированного доступа к информации. -государственные некоммерческие организации. [6]

В электронном виде через этот портал:

- государственная регистрация и перерегистрация негосударственных некоммерческих организаций и их символики;
- информирование о планируемых мероприятиях неправительственных некоммерческих организаций;
- представление годовых отчетов о деятельности неправительственных некоммерческих организаций;
- согласие на получение средств и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, граждан иностранных государств или иных лиц от их имени неправительственными некоммерческими организациями;
- электронная подача документов на аккредитацию работников негосударственных некоммерческих организаций, являющихся иностранными гражданами, а также членов их семей, находящихся на их иждивении.

В результате проводимых реформ в центре регионов созданы «Дома негосударственных некоммерческих организаций», решены проблемы, связанные со строительством около 500 негосударственных некоммерческих организаций, их общественно полезными организациями. деятельность была восстановлена. В частности, в этих домах на праве безвозмездного пользования размещались вновь созданные некоммерческие организации, действующие на социально значимых территориях.

Расширен объем государственной поддержки институтов гражданского общества, созданы общественные фонды поддержки институтов гражданского общества при местных Советах народных депутатов. Укреплена правовая основа выделения средств из местного бюджета на финансовую поддержку институтов гражданского общества в регионах, из этих источников впервые в этом году профинансированы социальные проекты.

Кроме того, следует отметить, что подотчетность негосударственных некоммерческих организаций перед органами юстиции и налоговыми органами упрощена и полностью переведена в электронный вид. Показатель своевременной и качественной отчетности неправительственных некоммерческих организаций увеличился на 35 процентов. [7]

3 марта 2021 года в продолжение проводимых реформ, направленных на создание удобств для негосударственных некоммерческих организаций и обеспечение их свободы деятельности, Указ Президента Республики Узбекистан № 5012 «Государственная поддержка некоммерческой деятельности» -государственных некоммерческих организаций, защита их свободы деятельности, прав и законных интересов» принято решение о дополнительных мерах, связанных с обеспечением.

Данным решением с 1 марта 2021 года:

- общая сумма денежных средств и имущества, полученных негосударственными некоммерческими организациями из иностранных источников (для информации) в течение

одного календарного года, увеличена с двадцатикратной до стократной суммы базового расчета;

- срок перерегистрации негосударственной некоммерческой организации и государственной регистрации ее символа сокращен с одного месяца до пятнадцати дней;
- отменен взимание государственной пошлины за перевод (перерегистрацию) символов инвалидов, ветеранов, корифеев, женских и детских общественных объединений из государственного реестра;
- за государственную регистрацию региональных негосударственных некоммерческих организаций установлена государственная пошлина в размере 50 процентов базовой расчетной суммы;
- обособленное подразделение негосударственной некоммерческой организации считается юридическим лицом, порядок учета обособленных подразделений отменен.

Также в рамках задач, определенных в «Концепции развития гражданского общества на 2021-2025 годы», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан №ПФ-6181 от 4 марта 2021 года, Президент Республики Узбекистан для представителей 50 неправительственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества организованы курсы повышения квалификации в Академии государственного управления под эгидой

Следует отметить, что хотя и реализуются постепенные реформы в области создания удобств и облегчения деятельности негосударственных некоммерческих организаций, обеспечения свободы их деятельности, увеличения количества государственных социальных заказов, выделяемых негосударственным некоммерческим организациям. организаций государственными органами и организациями за счет внебюджетных фондов, а также увеличения количества негосударственных некоммерческих организаций желательно повышать знания и навыки по подготовке социально значимых грантовых проектов и их реализации.

Кроме того, в целях повышения правовых знаний и грамотности представителей негосударственных некоммерческих организаций, доведения до них требований, установленных законом, необходимо организовать обучающие курсы и серию семинаров с участием представителей негосударственных некоммерческих организаций. государственные некоммерческие организации.

Заключение. Можно сделать вывод, что реализуемые меры служат оказанию помощи институтам гражданского общества в нашей стране, государственной поддержке их деятельности, а также правовому закреплению участия негосударственных некоммерческих организаций на всех этапах разработки проектов законы. Результаты исследования показывают, что несмотря на достигнутые успехи, есть необходимость в дальнейших реформах для оптимизации работы общественных объединений и усиления их роли в общественной жизни Узбекистана.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисидаги Қонуни. <https://lex.uz/acts/111825>.
2. Юсупова, Г. (2007). Узбекистан: проблемы повышения статуса общественных организаций в политической жизни общества. Центральная Азия и Кавказ, (3 (51)), 165-171.

3. Янгибоев, Н. К. (2023). Формирование высокой правовой культуры–основа развития общества. Scholar, 1(17), 139-144.
4. Djurayeva, U. C., & Yoqubov, S. N. O. G. L. (2021). O ‘zbekistonda millatlararo totuvlikni ta’minlashining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 901-907.
5. Турсунов, С. Н. XX аср бошларида сурхон воҳасида суғориш тизимининг ривожланиши. Ўтмишга назар, 23.
6. Pardaev, T. (2022). Transfer of economic life in uzbekistan after world war II to a peaceful track: problems, results and mistakes.
7. Yusupovich, K. S. (2020). The Emergence Of Religious Views Is Exemplified By The Southern Regions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(10), 143-145.